

Informação estatística existente em Portugal para o sector cortiça

Em Portugal, e no que respeita ao sector cortiça, dispõe-se de informação estatística relativa aos níveis:

1. da **produção**;
2. da **indústria**;
3. do **comércio**.

Esta informação não é, no entanto, completa, podendo-se afirmar que em qualquer dos níveis referidos existem lacunas, embora nem todas da mesma gravidade.

1. Começamos por analisar o que se passa ao nível da **produção**.

A este nível, existem elementos estatísticos relativos:

- a) à **quantidade de cortiça produzida** (habitualmente designada por volume da **produção**);
- b) aos **preços a que a cortiça é transaccionada no mato**.

Vejamos o que se passa relativamente a cada um destes elementos estatísticos.

a) Os respeitantes à **quantidade de cortiça produzida** são obtidos por confronto entre:

- os quantitativos de cortiça manifestada, através dos chamados "Manifestos de produção suberícola";
- os quantitativos de cortiça participada, através das chamadas "Participações de compra de cortiça".

Legalmente, são obrigados ao preenchimento deste último impresso, todos os compradores de cortiça e são obrigados ao preenchimento do primeiro:

- todos os produtores, no caso da cortiça que é extraída através da operação de descortiçamento;
- todos os responsáveis pela extracção de cortiça, quer sejam ou não produtores, no caso da cortiça que provém das podas e da que provém do corte ou arranque de sobreiros.

Assim, teoricamente, dever-se-ia poder conhecer a quantidade de cortiça produzida apenas a partir dos "Manifestos de produção suberícola" ou apenas a partir das "Participações de compra de cortiça".

No entanto, na prática, o que se verifica é que há muita cortiça que não é manifestada e muita cortiça que não é participada, e daí que se procure, pelo confronto

de ambas as fontes, preencher as lacunas existentes.

Acontece que, mesmo assim, existem falhas, apontando sistematicamente as estatísticas da produção para uma quantidade de cortiça produzida que se sabe ser inferior à real.

Convém, aliás, realçar que, embora este tipo de estatísticas se faça tanto para a amadia como para a virgem, na prática só se costumam utilizar os dados respeitantes à amadia (as informações fornecidas por estas estatísticas para a virgem indicam produções de tal forma baixas e longe das realidades, que não tem sido costume utilizá-las como fonte de consulta).

Os dados fornecidos por estas estatísticas para a amadia indicam, para o período 1941-1986, a evolução da produção que consta do gráfico A.

Chama-se, no entanto, a atenção para que a quebra de produção que este gráfico revela nos últimos anos é provável que tenha sido menos acentuada do que ele indica, em virtude das falhas de informação serem actualmente, e segundo se diz, mais graves do que antigamente.

* Actualmente, Técnica da Divisão de Estudos da D.G.F. Exerceu funções no IPF.

GRÁFICO A
EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE AMADIA PRODUZIDA,
ENTRE 1941 E 1986

QUADRO I – PREÇOS DA AMADIA NO MATO, EM 1988

ZONAS DE PRODUÇÃO SUBERÍCOLA	PREÇOS (ESC/ARROBA)		
	MÍNIMOS	MÉDIOS	MÁXIMOS
1. ^a	—	—	—
2. ^a	450	1338	2150
3. ^a	400	955	1250
4. ^a	650	730	850
5. ^a	770	1984	3313
6. ^a	1080	2351	3813
7. ^a	1600	2467	4596
8. ^a	1110	2829	4485
9. ^a	1095	2701	3940
10. ^a	670	2012	4433
11. ^a	1250	2543	4409
12. ^a	1440	2486	3612
13. ^a	1580	3058	4243
14. ^a	2000	2669	4100
País	400	2414	4596

b) Passemos agora a analisar o que se passa quanto aos elementos estatísticos relativos aos **preços a que a cortiça é transaccionada no mato.**

Desde 1982, que esta informação tem sido recolhida, separadamente, para as propriedades pública e privada, tentando-se depois efectuar uma ponderação, de modo a obter preços globais, que digam respeito a ambas as propriedades.

Convém, no entanto, referir que,

enquanto para a propriedade pública a informação de que se dispõe é exaustiva, correspondendo a toda a cortiça transaccionada, o mesmo se não passa para a propriedade privada (que representa a maior parte), em que a recolha de informação sobre preços no mato é feita por amostragem.

Convém também salientar que estatísticas deste tipo, relativas aos preços da cortiça no mato, apenas têm sido feitas

para a amadia, embora se esteja a tentar alargá-las à virgem.

Os resultados são apresentados sob a forma de preços:

- mínimos,
- médios e
- máximos,

discriminando-se o que se passa na globalidade do país e em cada uma das 14 zonas de produção suberícola em que é usual dividi-lo. Por exemplo, para 1988, a informação de que se dispõe pode ser resumida da forma que consta no quadro I.

Repare-se na grande oscilação dos preços, quer de zona para zona quer dentro da mesma zona.

Nos últimos anos, os preços da amadia no mato têm sofrido aumentos apreciáveis. Disso nos dá conta:

- o gráfico B, que mostra a evolução dos preços médios da amadia no mato em Portugal, entre 1975 e 1988, a preços correntes;
- o gráfico C, que traduz a evolução dos preços médios da amadia no mato em Portugal, no mesmo período, mas a preços de 1975.

2. Vejamos agora o que se passa com a informação estatística ao nível da **indústria.**

A este nível, e até há relativamente pouco tempo, dispunha-se de três fontes de informação estatísticas que eram:

- os Mapas de Movimento Comercial e Fabril, da responsabilidade do IPF;
- o Inquérito Industrial, também da responsabilidade do IPF e
- as Estatísticas Industriais, da responsabilidade do INE.

Estas fontes forneciam, no seu conjunto, informações sobre:

- a) o número de estabelecimentos fabris existentes;
- b) o número de trabalhadores que as fábricas empregam;
- c) o número de horas de trabalho do pessoal de fabricação;
- d) as remunerações pagas pelas empresas;
- e) as máquinas operatórias de que as fábricas dispõem;
- f) os materiais entrados nas fábricas;
- g) os materiais consumidos pelas fábricas;
- h) a utilização de força motriz pelas fábricas;
- i) a energia consumida pelas fábricas;
- j) os serviços comprados pelas fábricas;
- l) os produtos fabricados;
- m) as existências nas fábricas no

princípio e no fim do ano e a respectiva variação;
n) a **FBCP**, o **VAB** e o **VBP**.

Com a extinção do IPF (em 1988), passou-se a dispor apenas da informação contida nas Estatísticas Industriais.

Vejamos, separadamente para cada uma das alíneas enunciadas, até que ponto a perda das outras duas fontes foi ou não grave.

a) número de estabelecimentos fabris existentes

A partir dos Mapas de Movimento Comercial e Fabril era possível ter ideia do número total de fábricas existentes e, dentro destas, discriminar as que:

- se encontravam em elaboração, subdividindo-as nos seguintes ramos de actividade (1):
 - preparadoras;
 - transformadoras;
 - mistas;
 - granuladoras;
 - aglomeradoras;
- se encontravam paradas;
- tinham mapas em falta.

As Estatísticas Industriais também fornecem informações relativas ao número total de fábricas existentes, discriminando, dentro destas:

- as activas;
- as inactivas.

Acontece, no entanto, que as Estatísticas Industriais, para além de não permitirem a subdivisão das fábricas activas nos vários ramos de actividade, apontam para números de estabelecimentos, dum modo geral, demasiado baixos e longe das realidades. Para 1986, por exemplo, enquanto estes Mapas indicavam 681 fábricas em elaboração, as Estatísticas Industriais apenas referiam 326 estabelecimentos em actividade.

Daí que, enquanto dispusemos da informação dos Mapas de Movimento Comercial e Fabril, lhe costumássemos dar preferência, podendo-se considerar que, sob a questão do número de estabelecimentos, a perda dos referidos Mapas foi bastante grave.

b) número de trabalhadores que as fábricas empregam

A partir dos Mapas de Movimento Comercial e Fabril, era possível ter noção do número de trabalhadores:

- remunerados, subdivididos em pessoal:
 - de gestão e comércio;
 - de fabricação;
 - recebendo à tarefa;
 - não remunerados.

Era ainda possível subdividir o número

total de fábricas em laboração de cada um dos ramos de actividade (preparadoras, transformadoras, mistas, granuladoras e aglomeradoras), em classes de acordo com o número de trabalhadores que empregavam. (2)

As Estatísticas Industriais também fornecem informações relativas ao número de trabalhadores que as fábricas empregam discriminando o pessoal:

- remunerado, subdividido em:
 - dirigentes;
 - outro pessoal de escritório;
 - pessoal operário;
- não remunerado.

Permitem ainda a subdivisão do número total de fábricas em actividade em classes do total de trabalhadores que empregam — não possibilitam, no entanto, fazê-lo por ramos de actividade.

Para além deste inconveniente, verifica-se que os números de trabalhadores apontados pelas Estatísticas Industriais são, dum modo geral, demasiado baixos e longe das realidades. Para 1986, por exemplo, enquanto estes Mapas apontavam para 14332 pessoas remuneradas, as Estatísticas Industriais apenas referiam 11941 pessoas nestas condições.

Daí que, enquanto dispusemos da infor-

GRÁFICO B — EVOLUÇÃO DOS PREÇOS MÉDIOS DA AMADIA NO MATO, ENTRE 1975 E 1988, A PREÇOS CORRENTES

GRÁFICO C — EVOLUÇÃO DOS PREÇOS MÉDIOS DA AMADIA NO MATO, ENTRE 1975 E 1988, A PREÇOS DE 1975

NOTA: Os preços correntes foram deflacionados utilizando o índice de preços no consumidor.

mação dos Mapas de Movimento Comercial e Fabril, lhe costumássemos dar preferência, podendo-se considerar que, também sob a questão do número de trabalhadores, a perda dos referidos Mapas foi grave.

c) número de horas de trabalho do pessoal de fabricação

A partir dos Mapas de Movimento Comercial e Fabril, era possível ter ideia do número de horas de trabalho do pessoal de fabricação.

As Estatísticas Industriais identificam uma variável, em princípio equivalente, que é o número de horas de trabalho efectuado pelos operários. Acontece que, também aqui, o número apontado pelas Estatísticas Industriais é, dum modo geral, bastante inferior ao referido nos Mapas de Movimento Comercial e Fabril. Para 1986, por exemplo, enquanto estes Mapas indicavam cerca de 25 milhões de horas de trabalho anual, as Estatísticas Industriais referiam apenas cerca de 14 milhões.

Daí que, enquanto dispusemos da informação dos Mapas de Movimento Comercial e Fabril, lhe costumássemos dar preferência, podendo-se considerar que, também sob a questão do número de horas de trabalho, a perda dos referidos Mapas foi grave.

d) remunerações pagas pelas empresas

A partir dos Mapas de Movimento Comercial e Fabril e no que respeita a remunerações, era possível conhecer:

- os salários pagos ao pessoal:
 - de gestão e comércio;
 - de fabricação;

- recebendo à tarefa;
- os encargos sociais das empresas, subdivididos em:
 - obrigatórios;
 - não obrigatórios.

As Estatísticas Industriais discriminam, por seu lado, as remunerações em:

- ordenados e salários ao pessoal:
 - dirigente;
 - outro pessoal administrativo, técnico e de escritório;
 - pessoal operário;
 - pessoal à tarefa no domicílio;
 - outros pagamentos ao pessoal;
 - contribuições patronais para a segurança social.

Também relativamente a esta questão, das remunerações, os Mapas de Movimento Comercial e Fabril apontavam, dum modo geral, para números superiores aos das Estatísticas Industriais — para 1986, por exemplo, enquanto os referidos Mapas indicavam quase 9 milhões de contos de remunerações, as Estatísticas Industriais referiam-se a menos de 7 milhões.

Neste caso, no entanto, a perda de informação não foi, para nós, demasiado grave, dado que, mesmo quando ainda existiam os Mapas de Movimento Comercial e Fabril, já era frequente basearmo-nos nas Estatísticas Industriais (isto, por analogia com o que fazíamos para outros ramos do sector florestal).

e) máquinas operatórias de que as fábricas dispõem

No que respeita a máquinas operatórias existe, actualmente, uma lacuna de informação, dado que a única fonte de que se dispunha era o Inquérito Industrial.

A perda de informação não foi, no

entanto, tão grave como seria de esperar, por o Inquérito Industrial fornecer, sob este aspecto e sobretudo nos últimos anos, informação muito deficiente (os próprios impressos encontravam-se muito desactualizados).

f) materiais entrados nas fábricas

Também no que respeita aos vários tipos de materiais de cortiça entrados nas fábricas — tanto matérias primas, como semi-manufacturas e manufacturas — existe, actualmente, uma lacuna de informação, dado que a única fonte de que se dispunha eram os Mapas de Movimento Comercial e Fabril.

Estes Mapas, permitiam identificar as entradas nas fábricas, tanto em quantidade como em valor.

A perda de informação foi, para nós, particularmente grave no caso da virgem, relativamente à qual, e em virtude da deficiente informação existente ao nível da produção, se costumavam utilizar as entradas nas fábricas para ter uma ideia:

- da quantidade anualmente produzida no mato;
- dos respectivos preços de transacção comercial.

g) materiais consumidos pelas fábricas

A partir dos Mapas de Movimento Comercial e Fabril era possível identificar os vários tipos de materiais de cortiça consumidos pelas fábricas, tanto em quantidade como em valor.

As Estatísticas Industriais fornecem informação análoga para o consumo de materiais de cortiça, permitindo ainda identificar o consumo de outros tipos de materiais.

Relativamente aos materiais de cortiça pode-se, no entanto, afirmar que a discriminação das Estatísticas Industriais é, dum modo geral, menos pormenorizada do que era a dos Mapas de Movimento Comercial e Fabril (disso é um bom exemplo o que se passa com a prancha, em que as Estatísticas Industriais não discriminam classes de calibre nem de qualidade).

h) utilização de força motriz pelas fábricas

No que respeita à utilização de força motriz pelas fábricas, existe, actualmente, uma lacuna de informação, dado que a única fonte de que se dispunha era o Inquérito Industrial.

A conjugação da informação deste Inquérito com a dos Mapas do Movimento Comercial e Fabril permitia, por exemplo, subdividir o número total de fábricas em laboração de cada um dos ramos de actividade (preparadoras, transformadoras,

mistas, granuladoras e aglomeradoras) no número de fábricas:

- sem força motriz e
- com força motriz

e, dentro de cada um destes grupos, fazer uma subdivisão por classes do número de trabalhadores empregues. (3)

i) energia consumida pelas fábricas

A partir do Inquérito Industrial, era possível obter elementos, em quantidade e valor, relativos à energia consumida pelas fábricas.

Elementos do mesmo tipo podem ser obtidos através das Estatísticas Industriais.

Não se considera que a perda de informação tenha sido, neste caso, particularmente grave, até porque a informação que o Inquérito Industrial fornecia era, a este respeito, muito deficiente (havia muitos vícios, no preenchimento dos impressos).

j) serviços comprados pelas fábricas

A este respeito, a única fonte de informação disponível eram e continuam a ser as Estatísticas Industriais, que discriminam os seguintes tipos de serviços comprados:

- trabalhos industriais executados sob contrato ou à comissão por terceiros;
- serviços de reparação e de manutenção;
- serviços não industriais;
- utilização de patentes e marcas.

l) produtos fabricados

A partir dos Mapas de Movimento Comercial e Fabril era possível identificar os vários tipos de produtos de cortiça fabricados, tanto em quantidade como em valor.

As Estatísticas Industriais fornecem informação análoga.

Pode-se, no entanto, afirmar que a discriminação das Estatísticas Industriais é, dum modo geral, menos pormenorizada do que era a dos Mapas de Movimento Comercial e Fabril (disso é um bom exemplo o que se passa com a prancha, em que as Estatísticas Industriais não discriminam classes de calibre nem de qualidade).

m) existências nas fábricas no princípio e no fim do ano e respectiva variação

Quer a partir dos Mapas de Movimento Comercial e Fabril, quer a partir do Inquérito Industrial, era possível identificar, para os vários tipos de matérias primas corticeiras, semimanufacturas e manufacturas de cortiça, as existências nas fábricas no princípio e no fim do ano e calcular a respectiva variação. Esta identificação era possível, tanto em quantidade como em valor.

As Estatísticas Industriais permitem uma análise do mesmo tipo, não só para a cortiça mas também para os combustíveis.

Possibilitam-na, no entanto, apenas em valor e em três grandes grupos:

- materiais e combustíveis;
- produtos em vias de fabrico;
- produtos acabados.

Assim, e no que respeita a existências, a perda da informação do Inquérito Industrial e dos Mapas de Movimento Comercial e Fabril (aos quais costumávamos dar preferência), impossibilitou a obtenção de elementos quantitativos e traduziu-se numa menor pormenorização ao nível da cortiça e seus produtos.

Esta perda não foi, no entanto, tão grave como se poderia esperar, por serem deficientes os dados desta natureza fornecidos por ambas as fontes. (4)

n) FBCF, VAB e VBP

A este respeito, a única fonte de informação eram e continuam a ser as Estatísticas Industriais.

3. Analisemos para terminar, o que se passa com a informação estatística ao nível do comércio.

Para isso abordemos, separadamente:

- a) o **comércio interno** e
- b) o **comércio externo**.

a) Relacionado com o **comércio interno** dispunha-se, até há relativamente pouco tempo, de uma fonte de informação estatística, que era a dos Mapas de

Movimento Comercial e Fabril, da responsabilidade do IPF.

Estes Mapas, que deixaram de existir com a extinção do referido Organismo (em 1988), permitiam identificar as vendas das empresas industriais para o mercado interno, quer em quantidade quer em valor, relativas aos vários tipos de materiais de cortiça — tanto matérias primas, como semimanufacturas e manufacturas.

Acontece, no entanto, que:

- muitos industriais forneciam, nos referidos Mapas e a respeito das suas vendas, informações incorrectas;
- mesmo que se não verificasse o inconveniente acabado de referir, um parâmetro como as vendas das empresas industriais para o mercado interno nunca permitiria identificar a verdadeira dimensão deste mercado — isto, porque existem muitas empresas industriais que vendem materiais de cortiça, no mercado interno, a empresas comerciais que, posteriormente, os exportam.

Não costumávamos, aliás, utilizar estes elementos como fonte de consulta, podendo-se afirmar que a completa lacuna de informação que actualmente existe a respeito do mercado interno não é mais do que a continuação da que já existia.

b) Relacionado com o **comércio externo** dispunha-se, até há relativamente pouco tempo, das seguintes fontes de informação estatística:

1) para a exportação:

- os Mapas de Movimento Comercial e Fabril, da responsabilidade do IPF;
- as Estatísticas do Comércio Externo, da responsabilidade do IPF e
- as Estatísticas do Comércio Externo, da responsabilidade do INE;

2) para a importação:

- as Estatísticas do Comércio Externo, da responsabilidade do IPF e
- as Estatísticas do Comércio Externo, da responsabilidade do INE.

Os Mapas de Movimento Comercial Fabril, que deixaram de existir com a extinção do IPF (em 1988), permitiam identificar as vendas directas das empresas industriais para o mercado externo, quer em quantidade quer em valor, relativas aos vários tipos de materiais de cortiça — tanto matérias primas, como semimanufacturas e manufacturas.

Acontece, no entanto, que:

- muitos industriais forneciam, nos referidos Mapas e a respeito das suas vendas, informações incorrectas;
- mesmo que se não verificasse o inconveniente acabado de referir, um parâmetro como as vendas directas das empresas industriais para o mercado externo nunca permitiria, só por si, identificar a verdadeira dimensão deste mercado — isto, porque existem empresas simplesmente comerciais que vendem, também elas, para o mercado externo.

Não costumávamos, aliás, utilizar esta informação dos Mapas de Movimento Comercial e Fabril como fonte de consulta.

As Estatísticas do Comércio Externo do IPF, que deixaram de existir em 1986 com a adesão de Portugal à CEE, forneciam elementos, tanto em quantidade como em valor, quer para a importação quer para a exportação, elementos estes que correspondiam ao comércio externo que, obrigatoriamente e até à referida adesão, tinha de ser licenciado pelo IPF.

As Estatísticas do Comércio Externo do INE, actualmente a única fonte existente,

fornecem elementos da mesma natureza dos das Estatísticas acabadas de referir, com a diferença de que:

- correspondem ao efectivamente comercializado e não ao licenciado (o que é uma vantagem, embora, no caso da cortiça a diferença entre ambos fosse, normalmente pequena);
- são menos pormenorizadas do que eram as do IPF (vejamos dois exemplos: 1) em relação à prancha, enquanto o IPF fornecia informações por calibres e qualidades, o INE não permite qualquer tipo de desagregação; 2) relativamente às rolhas de cortiça natural, enquanto o IPF distinguia vários tipos, o INE apenas faz a separação entre "rolhas cilíndricas" e "outras rolhas").

NOTAS

(1) Esta subdivisão, por ramos de actividade, não constava do volumes encadernados que sintetizavam a maior parte da informação dos Mapas de Movimentos Comercial e Fabril, sendo feita à parte.

(2) Também esta subdivisão, por classes de acordo com o número de trabalhadores, não constava dos volumes encadernados que sintetizavam a maior parte da informação dos Mapas de Movimento Comercial e Fabril, sendo feita à parte e, habitualmente, apenas para o pessoal de fabricação.

(3) Estas subdivisões não constavam nem dos volumes encadernados que sintetizavam a maior parte da informação dos Mapas de Movimento Comercial e Fabril nem das sínteses que eram elaboradas para o Inquérito Industrial, sendo feitas acessoriamente a ambos.

A subdivisão por classes de acordo com o número de trabalhadores era habitualmente efectuada, tal como referido em (2), apenas para o pessoal de fabricação.

(4) Era frequente, por exemplo, não se verificar coincidência entre:

- as existências no fim do ano e
- (as existências no fim do ano anterior + as entradas durante o ano + a produção durante o ano) — (os consumos durante o ano + as vendas durante o ano).

DOCUMENTAÇÃO CONSULTADA

- ° Da responsabilidade da JNC/IPF/DGF:
 - Estatísticas da Produção Suberícola;
 - Informação relativa aos preços da cortiça no mato.
- ° Da responsabilidade da JNC/IPF:
 - Mapas de Movimento Comercial e Fabril;
 - Inquérito Industrial;
 - Estatísticas do Comércio Externo.
- ° Da responsabilidade do INE:
 - Estatísticas Industriais;
 - Estatísticas do Comércio Externo.
- ° Sampaio, J. Salazar, Isabel Saraiva, "Estatísticas Corticeiras", Cortiça, n.º 572, IPF, Junho 1986.

AGRADECIMENTOS

Agradece-se a colaboração de Jorge Casquilho e de Eugénio Poitout.

